

UOT 636.084.2

HEYVAN ORQANİZMİNDƏ VƏ TƏBİİ YEMLƏRDƏ MİNERAL MADDƏLƏR

ALLAHVERDİYEV RAFİQ BAYRAM oğlu

Dosent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Gəncə, Azərbaycan

SADIQOV SAMİ TOFIQ oğlu

Baş müəllim “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Gəncə, Azərbaycan

SƏMƏDOVA NİGAR MƏHƏMMƏD qızı

Assistent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Gəncə, Azərbaycan

Xülasə: Məqalədən görüldüyü kimi yüksək qidalılıq keyfiyyətinə malik olan otlaqlarda bəslənən qoyunların mineral əlavələrə ehtiyacı olmur. Ancaq yemdə mineral maddələr çatmadıqda heyvan orqanizmində müəyyən qüsurların və məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu məqalədə göstərilir ki, yemdə ayrı-ayrı elementlər çatmadıqda mineral yem əlavələrindən istifadə edilməlidir.

Respublikamızın bozqır tipli bitki sahələrində müxtəlif mineral gübrələrin sulu məhlulunun və peyinin şirəsinin ot örtüyünün botaniki tərkibinə və yemin keyfiyyətinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, gübrələrin təsirindən otlaqların botaniki tərkibi dəyişir, yəni qiymətli yem bitkilərinin miqdarı artır. Ancaq gübrələrdən düzgün istifadə edilmədikdə otlaqların botaniki tərkibi mənfi istiqamətə dəyişir.

Açar sözlər: paxlalılar, yemin kimyəvi tərkibi, gübrələr, bozqır, peyin şirəsi, botaniki tərkib.

Məlumdur ki, bol yem olmadan əhalini ət, süd, yağ, pendir, yun, yumurta, gön-dəri və digər məmulatlarla təmin etmək mümkün deyil. Bunun üçün otlaq və biçənəklərin məhsuldarlığını artırmaq, yeni süni biçənək və otlaq sahələri yaratmaq lazımdır. Yemlərin tərkibində mineral elementlərin miqdarı yemlərin növündən, becərilməsindən, yığılma şəraitindən və saxlanması asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, 1 kq otun tərkibində 2,14 q fosfor, 11,2 q kalium, 6,02 q kalsium, 2,46 q natrium, 2,9 q maqnezium və s. olduqda heyvan orqanizminin bu elementə olan tələbatı ödənilir. Təəssüflər olsun ki, respublikamızın əksər otlaq və biçənəklərin bitki örtüyünün yerüstü kütləsində bu elementlərin miqdarı getdikcə azalır. Nəticədə heyvanların mineral maddələrə olan tələbatının ödənilməsi lazımi səviyyədə olmadığından dövlət dərəcəsi aşağı olur. Bunun qarşısını almaq üçün gündəlik yem rasionunda xüsusi mineral əlavələrdən istifadə etmək lazımdır. Belə ki, bu maddələr orqan və toxumaların formalaşmasında, üzvi maddələrin mübadiləsində, ürəyin, əzələ və sinirlərin fəaliyyətində maddələr mübadiləsi zamanı ayrılan zərərli maddələrin neytrallaşmasında mühim rol oynayır.

Laktasiya dövründə 3000 kq süd verən inəyin orqanizmindən 22,5 kq mineral maddə xaric olur. Bir kq südün əməklə gəlməsinə isə 7 q mineral maddə, o cümlədən 1,2 q kalsium və 0,8 q fosfor sərf edilir. Boğaz inəkdə 40 kq-lıq buzovun formalaşmasına 540 q kalsium və 300 q fosfor lazımdır. Bir yem vahidində 3 q fosfor və 5 q kalsium olarsa, süd verən inəyin bu maddələrə tələbatı tam ödənilir. Yem bitkilərinə tələb olunan normaya uyğun fosforlu-kaliumlu gübrələr verməklə heyvanların bu elementlərə olan tələbatını ödəmək mümkündür. Heyvanlara əlavə oalraq natrium da (xörək duzu formasında) verilməlidir. Gün ərzində verilən duzun miqdarı birbaşa qaramalda orta hesabla 30-50 q, atlarda 20-30 q, qoyun və donuzlarda 5-10 q, quşlarda 0,1-0,2 q olmalıdır. Bundan əlavə biçilmiş və otarılan heyvanlara əlavə olaraq kalsium da vermək lazımdır [1].

Yemdə kalsium və fosforun çatışmaması iştahın pisləşməsinə, süstlüyə, məhsuldarlığın azalmasına və s.səbəb olur. D vitamini maqneziumun istifadə olunmasını, CO –nun bağırsaqlarda

solunmasını və ifraz olunmasının təmin olunmasında iştirak edir. Zülal və karbohidratların istifadə olunmasına, sümüklərin inkişafına və vəziyyətinə təsir göstərir. D vitamininin çatışmazlığından cavan heyvanlarda raxit, yaşlılarda osteomolyasiya xəstəlikləri baş verir. B vitamini kompleksləri (B₁, B₂, B₃, B₄, B₅, B₆, B₁₂) zülalların, yağların və karbohidratların mübadiləsində iştirak edir [2].

Quşların kalsiuma ehtiyacı daha çoxdur. İntensiv yumurtlama dövründə qanda və orqanizmdə kalsium və digər elementlərin miqdarı azalır. Buna görə də quşların mineral elementlərlə təmin olunmasına ciddi fikir verilməlidir. İl ərzində 200 yumurta verən toyuğun orqanizmi 300-400 q kalsium sərf edir. Toyuq il ərzində qida birlikdə 1 kq kalsium qəbul etməlidir. Bundan başqa, sutka ərzində toyuğa 1 q fosfor da vermək lazımdır. Yemdə heyvan orqanizmində kaliumun çatışmazlığı ürək qüsurlarına səbəb olur. Kaliumun miqdarı natriumun otdakı miqdarından asılıdır. Heyvanların yem rasionunda natrium və kalium 1/3 nisbətində olmalıdır.

Yüksək qidalılıq keyfiyyətinə malik olan otlaqlarda bəslənilən qoyunların mineral əlavələrə ehtiyacı olmur. Burada əsas qayğı cavanların mineral maddələrə (əsasən lasiuma və fosfora) olan tələbatını ödəməkdir. Çünki bu elementlər boy inkişafını təmin edir. Mineral maddələr çatışmadıqda quzular torpağı və yunu yeməyə başlayırlar ki, bu da mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, bəzən isə hətta tələfata səbəb olur. Yemdə ayrı-ayrı elementlər çatışmadıqda mineral yem əlavələrində istifadə edilməlidir. Bu zaman heyvanların tələbatı və bu elementlərin otdakı miqdarı nəzərə alınmalıdır. Mineral əlavələr müxtəlif vasitələrlə - qarışıq yemlə, siolosla və ya su ilə qarışdırılıb verilməlidir.

Respublikamızın kənd təsərrüfatı müəssisələrində və fermer təsərrüfatlarında qaramalın yaşıl yemlə təmin edilməsində təbii biçənəklərin və otlaqların rolu hələ də lazımınca qiymətləndirilmir. Belə ki, ot örtüyü seyrək olan yerlərdə qiymətli yem otlarının toxumlarının səpilməsinə fikir verilmir.

Müəyyən edilmişdir ki, tərkibində qida maddələri az olan torpaqlara gübrə verildikdə lazımı elementlərin miqdarı zəngin torpaqlara nisbətən xeyli artır. Əlverişli şəraitdə fosfor gübrəsinin yüksək dozası orta fosforun miqdarını (P₂O₅) 0,8-0,9%-ə qədər artırır [1, 3].

Azot gübrəsi maqneziumun otda miqdarını artırır, kalium gübrəsinin yüksək dozası isə onu azaldır. Heyvanların kütləvi qırğınına səbəb olan hipomaqneziyemiya xəstəliyi maqneziumun otdakı miqdarından asılıdır. Paxlalılarda maqneziumun miqdarı taxıllara nisbətən 2 dəfə, kalsium isə 3 dəfə çoxdur. Ona görə də, ot qarışığı taxıllardan, paxlalılardan və müxtəlif otlardan ibarət olmalıdır. Məlumdur ki, güneydə otarılmış qaramalın südü, quzeydə otarılandan daha dadlı və yağlı olur. Dağlıq ərazilərdə otlayan qoyunların əti aran yerlərindəkindən daha dadlıdır. Bu da qəbul edilən yemin kimyəvi tərkibi ilə bilavasitə əlaqədardır.

Qobustan rayonunun bozqır tipli bitki sahələrində müxtəlif mineral gübrələrin sulu məhlulunun və peyin şirəsinin ot örtüyünün botaniki tərkibinə və yem keyfiyyətinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, gübrələrin təsirindən otlaqların botaniki tərkibi dəyişir, yəni, qiymətli yem bitkilərinin miqdarı artır. Ancaq gübrələrdən düzgün istifadə edilmədikdə otlaqların botaniki tərkibi pisləşir. Kaliumlu-fosforlu gübrə qarışığının təsirindən otlaqda taxıl fəsiləsi otlarının miqdarı artır, müxtəlif otlaq isə azalır. Azotlu mineral gübrələr isə otlaqda taxıl otlarını yaxşı inkişaf etdirir, paxlalıları və müxtəlif otları isə inkişafdan saxlayır. Peynin təsirindən (110-20 T/ha) otlağın ümumi botaniki tərkibi paxlalılar və taxılların inkişafı hesabına yaxşılaşır. Peyin yüksək dozada verildikdə (30-60 T/ha) taxıllar inkişaf edir, paxlalıların isə inkişafı zəifləyir. Peyin şirəsindən uzun müddət birtərəfli istifadə etdikdə isə otlaqların botaniki tərkibi irigövdəli çətirçiçəklilərlə və qalın (yoğun) köklü alaqları ilə zibillənir. Qobustan rayonunun bozqır tipli otluğunun biçənək kimi istifadə edilən sahələrindən götürülmüş ot nümunələrinin biokimyəvi analizi göstərir ki, burada heyvanlara lazım olan mineral maddələr azdır. Hər il bu sahələrin bir hektarından biçilən otun tərkibində orta hesabla 8,5-18,7 kq azot, 1,84-5,31 kq fosfor, 2,61-4,5 kq kalium, 4,8-9,5 kq kalsium, 0,53 kq natrium və 4,4 kq maqnezium və birləşmələri və s. verilməsi məqsədəuyğundur [4].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Abdullayev Q.Q., Məmmədov F., Bayramov H. və b. //Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi/. Gəncə 2012. 248 səh.
2. Abdullayev Q.Q., Əliyev M., //Heyvandarlığın əsasları/. Bakı 2012. 312səh.
3. Məmmədov F., Dəmirov H., Həsənov R. //Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi/. Poliqrafiya birliyi. Bakı 1992. 224 səh.
4. Məmmədov Q. Y., Hübətov H. S., Hüseynov A. R., Məmmədov V. Ə. // Yem istehsalı/ Dərs vəsaiti. Gəncə 2020. 489 səh. [file:///C:/Users/User/Downloads/YEM%20İSTEHSALI%202020%20pdf%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/YEM%20İSTEHSALI%202020%20pdf%20(1).pdf)